

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

SAMAD BEHRANGIYNING "ماهى سياه كوچولو" HIKOYASIDAGI RAVISH SO‘Z TURKUMIGA MANSUB ARABCHA O‘ZLASHMALAR TAHLILI

Muhammadali Nig‘matillayev

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Sharq filologiyasi va tarjimashunoslik

fakulteti 2-kurs fors-ingliz guruhi talabasi

Ilmiy rahbar: N.N. Nuriddinov., TDSHU, “Eron-afg‘on filologiyasi” kafedrası dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy fors adabiyotining taniqli namoyandasi sanalgan Samad Behrangiyning "ماهى سياه كوچولو" asaridagi ravish so‘z turkumiga mansub arabcha o‘zlashmalar o‘rganib tadqiq etildi. Asardan arabcha o‘zlashma ravishlar va fors tilida ravishlashgan o‘zlashmalar ajratib olingach, ularning yasaliş va struktur jihatdan tasnifi amalga oshirildi.

Tayanch so‘zlar: ravish so‘z turkumi, tub ravish, yasama ravish, qo‘shma ravish, o‘zlashma arabizmlar, tanvin-fatha, predlogli ravishlar, turkumlararo shakldoshlik.

Abstract: In this article, Arabic borrowed adverbs in the work of Samad Behrangi, a well-known representative of modern Persian literature, "ماهى سياه كوچولو" were studied and researched. After separating the Arabic adverbs from the work, their construction and structural classification was carried out.

Key words: adverbs, simple (unproductive) adverbs, derivative adverbs, compound adverbs, borrowed adverbs, tanvin-fatha, prepositional adverbs, homonymity in borrowed adverbs.

Аннотация: В данной статье изучены и исследованы арабские заимствованные наречия, в творчестве Самада Бехранги, известного представителя современной персидской литературы, "ماهى سياه كوچولو". После отделения арабских наречий от произведения они были классифицированы по структуре и составу.

Ключевые слова: наречия, простые наречия, производные наречия, сложные наречия, танвин-фатха, предложные наречия, омонимность в заимствованных наречиях.

Kirish:

Fors tilida ravish harakat yoki holatning tarzini va sifatlarning belgisini o‘zida ifoda etuvchi eng muhim gap bo‘lagi sanaladi. Ravishlar semantik va sintaktik mezonlar nuqtai nazaridan fors tilida boshqa so‘z turkumlaridan ajralib turadi. Biroq ravishlarni so‘z turkumi sifatida aniqlashda ularning morfologik va so‘z yasalishiga oid xususiyatlari muhim ahamiyat kasb etmaydi. Ravishlarni ot va sifat turkumlari bilan solishtirsak, fors tilida ularni morfologik jihatdan ajratishda qiyinchiliklar tug‘iladi⁹⁶.

Tadqiqotning maqsadi:

Samad Behrangiyning "ماهى سپاه کوچولو" asaridan arabcha o‘zlashma ravishlar ajratib olinadi. Ularni tadqiq etishda avvalo ravishlarning tarkibiy tuzilishi va yasalishiga ahamiyat qaratiladi. Ikkinchi qismda esa o‘zlashmalarning qaysi tilda ravishlashganiga e‘tibor beriladi.

Asosiy qism:

Samad Behrangiyning "ماهى سپاه کوچولو" asarini o‘rganish natijasida ma’lum bo‘ladiki, bu asarda qo‘llangan jami o‘zlashma ravishlar 120 tani tashkil etadi. Soha bilimdonlarining qarashlariga tayansak, aslida fors tili leksikasida sof forsiy ravishlar deyarli uchramaydi. Asarda ham biz kuzatgan ravishlarning ko‘pchiligi bevosita arab tili bilan bog‘lanadi.

I. Manbadan to‘plangan ravishlar tarkibiy tuzilishiga ko‘ra quyidagi guruhlarga ajratildi:

1. Tub ravishlar: سالم *sālem* “eson-omon”, آخر *āxer* “oxiri”, “va nihoyat”, اول *avval* “oldin”, “avvalo”, دایم *dāyem* “doim”, مات *māt* “lol qolib”, متحیر *motahayyer* “hayratlanib”, بعد *ba’d* “keyin”, حالا *hālā* “hozir”, حتما *hatman*

⁹⁶ Ю.А.Рубинчик Грамматика современного персидского литературного языка // “Восточная литература”. – Москва, 2001. – С. 291.

“shubhasiz”, آخرش *āxeraš* “oxiri, axiyri”, البته *albatte* “albatta”, اولش *avvalaš* “avvaliga”, اصلا *aslan, aslā* “aslo”, واقعا *vāye’an* “haqiqatan”, مخصوصا *maxsusan* “ayniqsa”, الان *alān* “hozir”, قبلا *yablan* “oldin”, مثلا *masalan* “masalan”, بعدش *ba’daš* “so’ngra”.

Avvalaš اولش دست و پایش را گم کرد، اما بعد شروع کرد به شنا کردن و دور برکه گشت زدن. (4)
dast-o pāyaš-rā gom kard, ammā ba’d šoru’ kard be šenā kardan va dour-e berke gašt zadan “Oldin oyoq va qo’lini berkitdi, lekin **keyin** suzib ko’lmak atrofida aylana boshladi”.

2. Yasama ravishlar. Fors tilida ravishlar bir qancha usullar orqali yasalishi mumkin:

a) *“forscha prefiks + arabcha ism” tuzilishidagi yasama ravishlar:*

بامیلی *bāmeyli* “dangasalarcha”, باتنبلی *bātambali* “istamasdan”, بی اختیار *biextiyār* “xohlab”, باعجله *bāajale* “shoshilib”.

آنقدر خنده دار راه میرفت که ماهی بی اختیار خنده اش گرفت و گفت. (5)
Ānyadr xandedār rāh mi-raft ke māhi bi-extiyār xande-aš gereft-o goft “Shunchalar kulgili yurar ediki, baliq **o’zi istamay** kulib yubordi va aytdi”.

b) *“arabcha o’zlashma + forscha yoy suffiksi” tuzilishidagi yasama ravishlar:*

مدتی *moddati* “bir muddat”, فوری *fouri* “shoshilib”, “darhol”, زیادی *ziyādi* “ko’p”.

ماهی کوچولو مدتی به هیاهوی آنها گوش داد و مدتی هم آبتنی بچه‌ها را تماشا کرد و راه افتاد. (6)
Māhi-ye kučulu moddati be hayāhu-ye ānhā guš dād va moddati ham ābtani-ye baččehā-rā tamāšā kard va rāh oftād “Kichkina baliq **bir muddat** ularning hayyo-husi (baqir-chaqiri)ga quloq tutdi va yana **oz muddat** bolalarning cho’milishini tomosha qildi va yo’lga tushdi”.

Shu o’rinda nigohimizni bir o’ringa qaratishni joiz deb topdik. Fors tilidagi ismlarga به prefiksi qo’shilganda so’z butunlay ravish turkumiga o’tadi:

به کلی *be kolli* “butunlay” (forscha prefiks + arabcha ism + yoy-e masdari)

به سرعت *be sor’at* “tez” (forscha prefiks + arabcha ism)

ماهی‌خوار مثل برق سر رسید و این بار چنان به سرعت ماهی را شکار کرد و قورت داد که تا مدتی (9)
Māhixār mesle bary sar rasid va in bār čonān be

sor'at māhi-rā šekār kard va yurt dād ke tā moddati nafahmid če balāyi bar saraš āmade “Chag‘alay chaqmoq singari tez yetib oldi va bu safar shunday **tezlik bilan** baliqni tutdi-da yutib yubordiki, bir muddat boshiga ne balolar kelganini tushunmay qoldi”.

3. Qo‘shma ravishlar:

a) *“forscha son + arabcha ism” tuzilishidagi qo‘shma ravishlar:*

همین طور *yekdaf’e* “darhol”, “kutilmaganda”, “birdaniga”, یکصد *yeksedā* “bir ovozdan”, وقت یک *yekvayt* “bir mahal”, “to‘satdan”, “mabodo” (inkor gaplarda).

(7) *یکصد گفتند: صبح به خیر!* **Yeksedā** goftand: *Sobh be xeyr!* “**Bir ovozdan** aytdilar: Xayrli tong!”.

b) *“forscha olmosh + arabcha ism” tuzilishidagi qo‘shma ravishlar:*

همین حالا *ānvayt* “u vaqtda”, *haminhālā* “shu zahoti”, “ayni vaqtda”, همین طور *hamintour* “shu tarzda”, اینطور *intouri* “shu yo‘sinda”, اینقدر *inyad(a)r* “bunchalik”, آنقدرها *ānyadrhā* “juda ko‘p”, “unchalik”, آنقدر *ānyad(a)r* “unchalik”.

(7) *مرغ سقا گفت: من نمیخواهم همین حالا شمارا قورت بدهم.* *Mory-e sayā goft: Man namixāham **haminhālā** šomā-rā yurt bedeham* “Saqo qush aytdi: Men **shu zahoti** sizlarni yamlab yutishni istamayman”.

هر چقدر *har čeyadr* “qanchalik”, “har qancha” qo‘shma ravishi tarkibida bir emas, ikkita olmosh ham kelishi mumkinligi kuzatildi:

مادر بزرگ هم خوابش برد، اما ماهی سرخ کوچولویی **هر چقدر** کرد، خوابش نبرد، شب تا صبح *Mādarbozorg ham xābaš bord, ammā māhi-ye sorx-e kučului **har čeyadr** kard, xābaš nabord, šab tā sobh hame-aš dar fekr-e daryā bud* “Buvisining ham uyqusi kelib qoldi, biroq jajji qizil baliqcha **har qancha** urinmasin, uyqusi kelmadi, tong otguncha barchalari dengiz haqida o‘ylashardi”.

c) *“forscha sifat + arabcha ot + yoy suffiksi” tuzilishidagi qo‘shma ravishlar:*

بدجوری *badjuri* “yomon”, “juda qattiq”.

(9) *Māhixār did* ماهی خوار دید بدجوری کلاه سرش رفته، افتاد دنبال ماهی سیاه کوچولو (9) *badjouri kolāh saraš rafte, oftād dombāl-e māhi-ye siyāh-e kučulu* “Chag‘alay juda qattiq aldanganini ko‘rdi, kichkina qora baliqni izlay boshladi”.

d) “arabcha sifatdosh + hozirgi zamon sifatdoshi” tuzilishidagi qo‘shma ravishlar:

معلق زنان *moallayzanān* “muallaq holatda”, “osilib”.

(6) *Hālā digar* حالا دیگر خوشش می آید که معلق زنان از آبشارها پایین بیفتد و باز شنا کند (6) *xošaš mi-āyad ke moallayzanān az ābšār-hā pāyin biyoftad va bāz šenā konad* “Tag‘in hozir osilganča sharsharalardan pastga sakrashni va yana suzib ketishni istayapti”.

4. Birikma ravishlar:

Birikma ravishlarning ham izofa yordamida, ham bitishuv munosabati orqali yasalganini kuzatish mumkin.

a) izofa orqali yasalgan birikma ravishlar:

صبح زود *sobh-e zud* “erta tongda”, *nesf-e šab* “yarim kechasi”.

(6) *Nesf-e šab bidār* نصف شب بیدار شد و دید ماه، توی آب افتاده و همه جارا روشن کرده است. (6) *šod va did māh tu-ye āb oftāde va hame jā-rā roušan karde ast* “Yarim kechasi uyg‘onib ketdi va oy suvga tushib ketganini va hammayoqni yoritib yuborganini ko‘rdi”.

b) bitishuv asosida ohang yordamida yasalgan birikma ravishlar:

بعد کمی *kamiba‘d* “birozdan keyin” *xeyli vayt* “ancha vaqt”.

ماهی ریزه از دهان ماهی خوار بیرون پرید و در رفت و کمی بعد در آب افتاد، اما هر چه منتظر ماند (9) *Māhi-ye rize az dahān-e māhixār birun parid va dar raft* va kami ba‘d dar āb oftād, ammā har če montazer mānd az māhi-ye siyāh *xabari našod* “Mayda baliq chag‘alay og‘zidan tashqariga sakrab qochib ketdi, ozginadan keyin suvga tushdi, biroq qancha kutmasin, qora baliqdan darak bo‘lmadi”.

d) predlog asosida yasalgan birikma ravishlar:

be به هر حال *tā ān vayt* “u vaqtgacha”, تا آن وقت, *tā be hāl* “hozirga qadar”, تا به حال *har hāl* “har holda”:

دست و پا زد تا از جنب و جوش افتاد، اما از ماهی سیاه کوچولو هیچ خبری نشد و تا به حال هم هیچ *Dast-o pā zad tā jomb-o juš oftād, ammā az māhi-ye siyāh-e kučulu hič xabari našod va tā be hāl ham hič xabari našode* “Horib charchaguncha qanot qoqib uchdi, ammo kichkina qora baliqdan hech bir darak bo‘lmadi va shu vaqtgacha hech ham xabar bo‘lmagan ...”.

II. Ikkinchi qismda esa o‘zlashmalarning qaysi tilda ravish turkumiga o‘tgani tadqiq etildi:

1. Arab tilida ravishlashib so‘ng fors tiliga kirgan so‘zlar:

Arab tilida ravish turkumiga o‘tib fors tiliga o‘zlashgan so‘zlar ikki katta guruhga bo‘lindi:

1) *Arab tilidagi boshqa so‘z turkumlarining ravish vazifasini o‘tashi uchun shakliga kirishi*. Bunda so‘zning e‘robini zammali ko‘rinishdan fathali shaklga olib o‘tiladi, so‘z aniqlik artiklini olish-olmasligiga ko‘ra yana ikki kichik guruhchalarga ajratildi:

a) *tanvin-fatha bilan yasalgan ravishlar*:

hatman “albatta”, *aslān* “aslo”, “aslida”, *vāye’an* “chindan”, *maxsusān* “ayniqsa”, *yablan* “oldin”, *masalan* “masalan”.

Az dar-e digari āmadand az در دیگری آمدند و گفتند: aslān تو بیخود به در و دیوار میزنی. (4) *va goftand: Aslan to bixod be dar-o divār mizani* “Boshqa eshikdan keldilar va dedilar: Aslida sen bekorga eshik-u devorni taqillatyapsan”.

Tanvin-fathali ravishlar arab tilidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zlashgan bo‘lib, ularning deyarli ko‘pchiligi fors tilida yasalmagan. Yana bir o‘ziga xos jihat shundaki, o‘rganish asnosida ayrim so‘zlar so‘ngidagi tanvin-fathaning aytilishida forschalashtirish yuz bergani kuzatildi. Masalan, *hālā* “endi”,

اصلا *aslā* “aslo”, “aslida”. Tanvin nafaqat yozuvda, balki talaffuzda ham tushib qoladi. Bu holat tilda mustahkamlangan va lug‘atlarda qayd etilgan⁹⁷.

(5) *Hālā agar māhi vāred-e kise šod, digar rāh-e birun āmadan nadārad* “Agar hozir tumshug‘iga baliq kirib qolsa, qaytib chiqish yo‘li yo‘qmi?”

b) o‘ziga aniqlik artiklini olib, tanvinsiz fatha bilan yasaluvchi ravishlar (biroq forsha talaffuzda fatha yo‘qolib ketadi):

البتة *albatte* “shubhasiz”, الآن *alān* “shu on”.

(2) *Albatte xeyli čizhā ham az in-o ān yād gerefte-am* “**Albatta**, undan-bundan ko‘p narsalarni o‘rgandim”.

2) Arabcha old ko‘makchi bilan yasalgan ravishlar:

بالاخره *belaxare* “axiyri”, “nihoyat”.

Hozirgi fors tilida arabcha old ko‘makchilar bilan yasalgan ravishlar asosan kitobiy uslub uchun qo‘llanadi. Morfologik nuqtai nazardan esa fors tilida ular morfemalarga ajratilmaydi va tub so‘zlar hisoblanadi⁹⁸:

(7) *Māhi-ye siyāh zud ānhā-rā šenāxt va goft: Sobh be xeyr! Belaxare dombāl-e man rāh oftādid* “Qora baliq ularni tezda tanidi-yu, aytdi: Xayrli tong! **Nihoyat**, meni izlab yo‘lga tushibsizlar-da”!

2. Arab tilidan o‘zlashib so‘ng fors tilida ravishlashgan so‘zlar:

Arab tilida ot turkumi sanalgan so‘zlarning fors tilida ravish turkumi vazifasini o‘tashi: صبح *sobh* “ertalab”, وقتها *vaythā* “ba‘zan”, فوری *fouri* “shoshilinch tarzda”, خیلی مدتی *moddati* “bir muddat” صبح زود *sobh-e zud* “erta tongda”, خیلی vaqt *xeyli vayt* “ancha vaqt”.

⁹⁷ Ю.А.Рубинчик Грамматика современного персидского литературного языка // “Восточная литература”. – Москва, 2001. – С. 294.

⁹⁸ Ю.А.Рубинчик Грамматика современного персидского литературного языка // “Восточная литература”. – Москва, 2001. – С. 294.

(2) *Yek ruz sobh-e zud āftāb nazade māhi-ye kučulu mādaraš rā bidār kard-o goft* “Bir kuni quyosh chiqmasidan **erta tongda** kichkina baliq onasini uyg‘otib aytdi”.

Arab tilida sifat yoki sifatdosh sanalgan so‘zlarning fors tilida ravish turkumi vazifasini o‘tashi: مات *māt* “lol qolib”, متحیر *motahayyer* “hayratlanib”, دایم *dāyem* “hamisha”, خارج *xārej* “tashqarida”, سالم *sālem* “eson-omon”, آخر *āxer* “axir”, آخرش *āxeraš* “oxiri”, زیادی *ziyādi* “ko‘p”.

(7) *چند دقیقه، مات و متحیر تاریکی را نگاه کرد. Čand dayiye, māt-o motahayyer tāriki-rā negāh kard* “Bir necha daqiqa **hayratlanib** qorong‘ulikka qarab qoldi”.

Arab tilida ism (ot, sifat, sifatdosh) sanalgan ayrim so‘zlar fors tilida ham ayni shu turkumlarga oid so‘zlar safida ko‘rilsa-da, biroq izofiy birikma tarkibida ravishlar singari o‘rin yoki payt holi vazifasida kelganiga guvoh bo‘lish mumkin:

موقع *mouye* “paytida”, دنیا *donyā* “dunyoda”, دور *dour* “tevaragida”, طرف *taraf* “tarafiga”, وسط *vasat* “o‘rtasida”

ته دریا ماهی پیر دوازده هزار تا از بچه‌ها و نوه‌هایش را دور خودش جمع کرده بود و برای آن‌ها قصه می‌گفت. (2) *Tah-e daryā māhi-ye pir davāzdah hezār tā az bačče-hā va navehā-yaš-rā dour-e xodaš jam' karde bud va barāye ānhā yesse migoft* “Dengiz tubida keksa baliq o‘n ikki ming bolalari va nevaralarini o‘z **atrofiga** to‘plagan edi va ularga qissa aytib berardi”.

Xulosa: "ماهی سیاه کوچولو" asaridagi o‘zlashma ravishlar tahlili natijasida bu asarda takrorlarsiz 63 ta arabcha o‘zlashma ravishlar ishlatilgani aniqlandi {asarda takrorlari bilan 120 o‘rinda arabcha o‘zlashma ravish qo‘llangan}. Hikoyadagi arabiy ravishlar tarkibiy jihatdan tub (19 ta), yasama (9 ta), qo‘shma (13 ta) va birikmali (7 ta) kabi 4 guruhga bo‘lib o‘rganildi. Qo‘shma ravishlarni yasashda forscha olmoshlar va sonlardan keng foydalanilgan. Asarda qo‘llangan qo‘shma ravishlarning deyarli 23%i forscha sonlar bilan va 60% dan oshig‘i esa forscha olmoshlar bilan yasalgan. Yasama ravishlarning 1/3 qismi yoy suffiksi orqali, 2/3 qismi esa prefikslar asosida hosil qilingan.

Arab tilida ravishlashib, soʻng fors tiliga oʻzlashgan soʻzlarning tahlili natijasida ularning ikki xil turi aniqlandi: a) Soʻzlarning nasb {tushum kelishigi} shaklini qabul qilishi orqali (9 ta); b) soʻzlarning arabcha predloglarni qabul qilishi orqali (1 ta). Oʻzlashma ravishlarning birinchi turi, yaʼni tanvin-fathali shakl sermahsul (90%), ikkinchi turi predlogli ravishlar esa oʻta kammahsul (10%) ekani aniqlandi. Tahlil davomida fors tilida ravishlashgan oʻzlashmalarni ajratish ancha mushkil ish ekani maʼlum boʻldi, chunki ularning koʻpchiligi ot – ravish, sifat – ravish soʻz turkumlari oraligʻidagi soʻzlardir. Bunday ravishlar gap tarkibida hol vazifasini oʻtagan payt ularning ravish ekanligi aniq seziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Ю.А.Рубинчик. Грамматика современного персидского литературного языка // “Восточная литература”. – Москва, 2001.
2. Ali Akbar Dehkhoda. Loghat nāme Dehkhoda – Iran, Tehran. 1931.
3. Mohammad Moʻin. فرهنگ فارسی معین “Farhang-e fārsi-ye Moʻin” – Iran, Tehran. 1972.
4. Jibrān Masʻud. معجم الرائد “Muʻjamu ar-raaid” // (دار العلم) Daaru al-ilm. – Livan (Lubnon), Bayrut, 1992 (ilk nashr 1964).
5. معجم الوسيط “Muʻjamu al-vasit” // (مكتبة الشروق الدولية) “Sharq xalqaro kutubxonasi”. – Misr, Qohira, 2011.